

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ФЕНОМЕНА «МАТОВОГО СТЕКЛА» У ПАЦИЕНТОВ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ

Шиченко О.А., Таирова З.К.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В настоящий период происходят систематические ошибки, связанные с необходимостью в первую очередь диагностировать инфекционное заболевание, связанное с вирусом SARS-CoV-2, ставшей пандемией с 2019 г., что до сих пор оказывает большое влияние на общественное здравоохранение и социально-экономическое развитие. В условиях напряженной работы системы здравоохранения рентгенологи и клиницисты первично расценивали пациента с картиной поражения легких как больного с вероятным COVID-19, где основой диагностики чаще был симптом «матового стекла» (МС), чем обнаружение вируса. В статье рассматриваются заболевания легких инфекционной и неинфекционной этиологии с наличием симптома МС при проведении компьютерной томографии высокого разрешения (ВРКТ). Метод ВРКТ является мощным инструментом в диагностике интерстициального заболевания легких (ИЗЛ), способным оценить степень поражения легочной ткани, наличие осложнений, но его низкая специфичность требует дополнительных усилий со стороны медицинских работников и применения других методов для исключения диагностических ошибок. В статье приведены данные исследований по дифференциальной диагностике нозологий, имеющих высокое визуальное сходство с КТ-изображениями при COVID-19. Выявление отличий на этапе первичного обследования пациентов с поражением легочной ткани является определяющим для постановки диагноза, оптимальной маршрутизации и экономии людских и материальных ресурсов системы здравоохранения.

Ключевые слова: «матовое стекло», коронавирусная инфекция, МСКТ, COVID-19-ассоциированная пневмония, EVALI-синдром, неспецифическая интерстициальная пневмония.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF THE «GROUND GLASS» PHENOMENON IN PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASE

Shichenko O.A., Tairova Z.K.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Currently, systematic errors are occurring related to the need to diagnose, first of all, the infectious disease associated with the SARS-CoV-2 virus, which has become a pandemic since 2019, which still has a great impact on public health and socio-economic development. In the context of the stressful work of the healthcare system, radiologists and clinicians initially assessed a patient with a picture of lung damage as a patient with a high probability of COVID-19, where the diagnosis was often based on the "ground glass" (GG) symptom rather than the detection of the virus. The article examines lung diseases of infectious and non-infectious etiology with the presence of GG symptoms during high-resolution computed tomography (HRCT). The HRCT method is a powerful tool in the diagnosis of interstitial lung disease (ILD), capable of assessing the degree of lung tissue damage, the presence of complications, but its low specificity requires additional effort from medical personnel and the use of other methods to eliminate diagnostic errors. The article presents research data on the differential diagnosis of nosologies with high visual similarity to CT images in COVID-19. Identifying differences at the stage of primary examination of patients with lung tissue damage is crucial for diagnosing, optimal routing, and saving human and material resources of the healthcare system.

Keywords: "ground glass", coronavirus infection, MSCT, COVID-19-associated pneumonia, EVALI syndrome, nonspecific interstitial pneumonia.

ЎПКАНИНГ ИНТЕРСТИЦИАЛ ЗАРАРЛАНИШИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА «ХИРАЛАШГАН ОЙНА» ҲОДИСАНИНГ ҚИЁСИЙ ТАШХИСИ

Шиченко О.А., Таирова З.К.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги даврда, биринчи навбатда, 2019-йилдан бери пандемияга айланган SARS-CoV-2 вируси билан боғлиқ юқумли касалликни ташиxisлаш зарурати билан боғлиқ тизимли хатолар мавжуд бўлиб, бу ҳали ҳам жамоат саломатлиги ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишига катта

таъсир кўрсатмоқда. Соғлиқни сақлаш тизимининг кескин ишлаши шароитида рентгенологлар ва клиницистлар ўпка шикастланиши тасвири бўлган беморни дастлаб COVID-19 эҳтимоли бўлган бемор сифатида баҳоладилар, бу ерда таъхиснинг асоси кўпинча вирусни аниқлашдан кўра "хиралашган ойна" (ХО) аломати эди. Мақолада юқори аниқликдаги компьютер томографияси (ЮАКТ) ўтказилганда ХО аломати мавжуд бўлган юқумли ва юқумли бўлмаган этиологияли ўпка касалликлари кўриб чиқилган. ЮАКТ усули ўпка интерстициал касаллигини (ЎИК) таъхислашда кучли восита бўлиб, ўпка тўқимасининг шикастланиши даражасини, асоратлар мавжудлигини баҳолашга қодир, аммо унинг паст ўзига хослиги тиббиёт ходимларидан қўшимча саъй-ҳаракатларни ва диагностик хатоларни бартараф этиши учун бошқа усулларни қўллашни талаб қилади. Мақолада COVID-19 да КТ тасвирлари билан юқори визуал ўхшашликка эга бўлган нозологияларнинг дифференциал диагностикаси бўйича тадқиқот маълумотлари келтирилган. Ўпка тўқимаси шикастланган беморларни бирламчи текшириши босқичида фарқларни аниқлаш таъхис қўйиши, соғлиқни сақлаш тизимининг инсон ва моддий ресурсларини оптимал йўналтириши ва тежаши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: "хиралашган ойна," коронавирус инфекцияси, МСКТ, COVID-19 билан боғлиқ пневмония, ЭВАЛЛИ-синдром, неспецифик интерстициал пневмония.

Актуальность. На глобальном уровне в 2024 году на все неинфекционные заболевания пришлось 74% смертей, а болезни органов дыхания устойчиво находятся на 3-м и 4-м местах среди 10 основных причин смертности в мире. Согласно данным Агентства статистики Узбекистана, за январь-сентябрь 2024 года в стране умерло 131,7 тысячи человек. Большинство летальных исходов (57,2%) связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 9,5% – с новообразованиями, 6,5% – с болезнями органов дыхания, а 5,8% – в результате несчастных случаев, отравлений и травм. Уровень смертности вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было зарегистрировано 129,7 тысячи смертей. Доля интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) составляет до 10-15% в структуре всех болезней легких. ИЗЛ включают в себя ряд редких заболеваний с расчетной частотой 10-25 на 100 000 жителей, заболеваемость заметно возрастает после 65 лет (1,2,3). Прогноз зависит от первопричины. ИЗЛ, на долю которых приходится более 200 различных патологических состояний, можно разделить на две группы: ИЗЛ с установленной причиной и те, причина которых неясна, классифицируемые как идиопатическая интерстициальная пневмония (ИИП) (1,4,6,7). Прогрессирующий фиброз легочной ткани отмечается у 18–32% всех пациентов с ИЗЛ (1,2,4). Проблемы диагностики, особенности течения, скорости прогрессирования и фармакотерапии ИЗЛ в настоящее время активно изучаются (1-7).

Цель исследования: Нами будут изучены перспективы применения компьютерной томографии высокого разрешения с целью дифференциальной диагностики интерстициального поражения легких у пациентов с ИЗЛ в частности неспецифической интерстициальной пневмонии (НсИП) в Самаркандском регионе в период с 2020 по 2024 г.

Материалы и методы: Обследованы пациенты, проходившие стационарное лечение в Самаркандском государственном медицинском объединении (СамГМО). Согласно критериям включения и исключения, на основании мультидисциплинарного подхода с учетом критериев международной классификации болезней (МКБ-10) установлен диагноз НсИП, в соответствии с критериями American Thoracic Society (ATS)/ European Respiratory Society (ERS) 2002г., пересмотр 2013 г. (МКБ-10 J80-J84); исключая состояния с установленными внешними причинами (лекарственные, органическая или неорганическая пыль) (1). Группа сравнения-пациенты с COVID-19 ассоциированной пневмонией (COVID-19АП) и контрольная группа (практически здоровые, n=20). Из инструментальных методов исследования были проведены рентгенологические исследования такие как рентгенография и МСКТ. Компьютерная томография проводилась на МСКТ 64 срезовый, NEUSOFT model: NeuViz 64 In (КНР). Пациенты со степенью фиброза >20% были исключены из исследования. Оценка тяжести состояния пациентов с COVID-19АП осуществлялась при помощи шкалы NEWS 2 (National Early Warning Score) предложена в 2020 году для оценки тяжести течения COVID-19 Королевским колледжем врачей (Royal College of Physicians).

Результаты: Мы проанализировали медицинские карты 262 пациентов с ИИП, проходивших стационарное лечение в Самаркандском городском медицинском объединении с 2020 по 2024 годы. 190 пациентов с идиопатическим НсИП, группа сравнения: 72 пациента с COVID-19АП, контрольная группа n=20. Общее число пациентов составило 262, из них 145 (55,3%) мужчин, средний возраст 57,8±13,6, женщин 117 (44,7%), средний возраст 58,9±10,9. Пациенты с НсИП-190 (72,5%) от общего числа обследованных, мужчин и женщин 54,7% и 45,3% соответственно. Пациенты с COVID-19АП-

72 (27,5%), среди них мужчин 41 (56,0%) и женщин 31 (43,1%), а также контрольная группа, включающая 20 пациентов, где 12 (60%) мужчин и 8 (40%) женщин. В зависимости от тяжести, каждую группу разделили на подгруппы: IA (средней тяжести)–125 пациентов (65,7%), IB (тяжелой степени)–65 пациентов (34,3%), IIA (средней тяжести) –33 пациента (45,8%) и IIB (тяжелой степени)–39 пациентов (54,2%) при НСИП и COVID-19АП. В исследование включили пациентов от 18 до 90 лет. Возрастную группу 18-44 года составили 38 (15%) человек, 45-59 лет–87 (33%), 60-74 года–119 (45%), и старшую возрастную группу 75-90 лет–18 (7%) пациентов (таб.1)

Таблица-1.

Гендерная и возрастная характеристика пациентов в группах и подгруппах

Все обследованные больные n=262				
Всего,%	Мужчины n=/ср.возраст		Женщины n=/ср.возраст	
262(100%)/ср.возраст	145(55,3%)	57.8±13.6	117(44,7%)	58.9±10.9
Пациенты с НСИП				
	I-A /ср.тяжелое течение		I-B/тяжелое течение	
Всего n=190/72,5%	125(65,7)		65(34,3)	
Мужчины n=104/54,7%	63(60,6)		41(39,4)	
средний возраст	58.1±14.6		57.0±12.3	
Женщины n=86/45,3%	62(72,1)		24(27,9)	
средний возраст	57.4±9.8		62.2±12.4	
Пациенты с COVID-19 АП				
	II-A /ср.тяжелое течение		II-B/тяжелое течение	
Всего n=72/27,5%	33(45,8)		39(54,2)	
Мужчины n=41/56,9%	18(43,9)		23(56,1)	
средний возраст	50.7±11.7		63.4±12.3	
Женщины n=31/43,1%	15(48,4)		16(51,6)	
средний возраст	57.8±11.8		61.1±12.0	

Симптом (или паттерн) МС (англ. ground-glass opacities, GGO) встречается при очень многих заболеваниях легких и не является специфичным [1,4,24], Субстрат паттерна — заполнение альвеол жидкостью с образованием пеноподобной субстанции. На КТ плотности по типу МС определяются как нежные альвеолярные плотности, на фоне которых сохраняется визуализация сосудов легких [2,3,10,12]. Заболевания, сопровождающиеся развитием КТ-симптома МС, различны по этиологии, патогенезу, лечебной тактике и включают инфекционные и неинфекционные заболевания, поражения легких от воздействия токсичных веществ, лекарств, аллергенов, а также повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или продуктов для вейпинга (EVALI-синдром) [4,18,19,20].

Пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, сконцентрировавшая на себе внимание медицинского сообщества, создает риски пропустить заболевания, имеющие сходные проявления и мимикрирующие под поражение легких как осложнение коронавирусной инфекции [8,9,11]. Клинический спектр COVID-19 варьирует от бессимптомного носительства или легкого респираторного заболевания до развития тяжелой внебольничной пневмонии, требующей госпитализации и как многие вирус-ассоциированные пневмонии характеризующейся тяжелыми проявлениями и высокой смертностью [13,14,15]. Среди них немалый удельный вес имеет пневмоцистная пневмония [21,22,23], при которой поражение легких неспецифично и проявляется наличием прогрессирующих фокусов МС, что требует проведения дифференциальной диагностики. В условиях ограниченных ресурсов при высокой заболеваемости COVID-19 для быстрой сортировки больных на не-COVID-19, возможный или наиболее вероятный COVID-19 использовалась компьютерная томография (КТ) [16, 17]. По данным метаанализа Kim H., чувствительность КТ составила 94% (95% ДИ: 91%, 96%) и специфичность — 35% (95% ДИ: 26%, 50%) [24,25]. Эти результаты указывают на то, что использование КТ грудной клетки может привести к большому количеству ложноположительных результатов, увеличению медицинских расходов и рабочей нагрузки, увеличению тревожности пациентов [24].

Клинические признаки и симптомы вирусной пневмонии часто разнообразны и зависят от иммунного статуса хозяина [8,13,21]. Спектр результатов КТ, встречающихся при различных легочных вирусных заболеваниях, включает четыре основные категории: 1) паттерн МС; 2) затемнения по типу

«дерево в почках»; 3) утолщение междольковой перегородки; 4) утолщение бронхиальной и/или бронхиолярной стенки [2,3,24]. Причины вирусных пневмоний, для которых наиболее характерен паттерн МС, включают цитомегаловирус (ЦМВ), аденовирус, вирус простого герпеса (ВПГ), ветряную оспу, корь, мета-пневмовирус человека (HMPV) и грипп [22-25]. Вирусные инфекции, наиболее часто описываемые с признаками, напоминающими COVID-19, включают грипп, ЦМВ и другие коронавирусы [12, 15,16,24]. Необходимость проведения дифференциальной диагностики COVID-19, в первую очередь, с интерстициальной пневмонией, вызванной дрожжеподобным грибом *Pneumocystis jirovecii* (пневмоцистная пневмония, ПП) у пациентов с ранее не диагностированной ВИЧ-инфекцией подчеркивают многие авторы [21]. Число ежегодных случаев ПП/ВИЧ-инфекции во всем мире составляет 400 тыс., при этом летальность от этого состояния составляет около 15%. Клиническая картина пневмоцистной пневмонии проявляется обычно непродуктивным кашлем, фебрильной лихорадкой и нарастающей дыхательной недостаточностью, КТ-картина характеризуется неспецифичностью, наличием зон МС преимущественно в прикорневой и средней зонах [22]. Наиболее частым КТ-признаком ПП является диффузный паттерн МС, который часто более выражен у пациентов без ВИЧ-инфекции [23]. На более поздних стадиях заболевания также могут развиваться консолидации, появляются узелки и кисты. Консолидации легких чаще встречается у пациентов без ВИЧ-инфекции [22,23]. Несмотря на различную этиологию и патогенез, поражение легочной ткани при COVID-19 и ПП имеет много схожих характеристик: жалоб, рентгенологических особенностей и лабораторных данных. Выделим основные черты сходства и различия COVID-19 и ПП [16,17,21,22,23]. Основные жалобы при COVID-19 и при ПП схожи и включают одышку, слабость, кашель, лихорадку. При этом выделение мокроты чаще встречалось при ПП [23]. Наиболее важными отличиями являются возможная anosmia при COVID-19 и отсутствие данной жалобы при ПП, а также частое выявление орофарингеального кандидоза при ПП, что не встречается при COVID-19 [21-23]. По данным КТ двусторонние затемнения по типу МС часто выявляются как при ПП, так и при COVID-19, но для COVID-19 более характерно поражение периферических отделов легких, тогда как ПП обычно в меньшей степени затрагивает периферию [23]. Кроме того, нередкой находкой при ПП являются тонкостенные кисты [21].

Неспецифическая интерстициальная пневмония (НсИП) представляет собой интерстициальное заболевание легких, связанное с рядом состояний, таких как заболевания соединительной ткани (синдром Шегрена, полимиозит, дерматомиозит, системная красная волчанка), аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, первичный билиарный цирроз, болезнь «трансплантат против хозяина»), воздействие некоторых лекарственных препаратов [4]. По сравнению с COVID-19 симптомы НсИП развиваются медленно; известна связь с заболеваниями соединительной ткани или другими предрасполагающими состояниями [1,2,4].

Типичные рентгенологические симптомы НсИП по ВРКТ включают в себя снижение прозрачности легочной ткани по типу «матового стекла» для воспалительного (клеточного) фенотипа в 100%, 2-х стороннее поражение 89%, правостороннее-11%, зоны сотового легкого не характерны и пациенты со степенью фиброза по INBUILD >20% исключались из исследования. Для НсИП характерен симптом, не встречающийся при ИЛФ-присутствие симметричных тонких субплевральных полосок сохраненной легочной ткани (*subpleural sparing*) (рисунок 1), за которыми следуют ретикулярные изменения 29,5%, иррегулярные линейные фиброзные уплотнения 50,5% и фокусы альвеолярной консолидации 41,6%, тракционные бронхоэктазы и бронхиолоэктазы, утолщение междольковых перегородок, уменьшение объема «сморщивание» нижних долей 77%, лимфаденопатия 11,1% (таблица 2).

Десквамативная интерстициальная пневмония (ДИП) — относительно редкое ИЗЛ, чаще встречающееся у мужчин. Заболевание может быть связано с вдыханием дыма марихуаны, инфекциями, такими как ВИЧ, токсинами или профессиональным воздействием, таким как асбест [1,10, 5-7, 21-23].

Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА), или гиперчувствительный пневмонит, связан с сенсибилизацией и последующей гиперчувствительностью к экзогенному (часто профессиональному) антигену: грибковые антигены, сывороточные белки птиц, белки мочи грызунов и др. Заболевание имеет острую, подострую и хроническую стадии течения, каждая из которых имеет отличительные признаки по данным КТ [1, 12, 14]. Подострая стадия наблюдается через несколько недель или месяцев после первого контакта с аллергеном. На КТ выявляются отчетливые крошечные центрилобулярные легочные узелки размером менее 6 мм. Могут быть сопутствующие участки МС. В хронической (фиброзной) стадии наблюдается двусторонний преимущественно прикорневой фиброз. В редких случаях могут присутствовать кисты легких, связанные с заболеванием мелких дыхательных путей [1,4-8].

Характеристика МСКТ признаков в группах обследованных больных

№	Признак	n=262	I-(n=190)	II-(n=72)	P
1	2-х стороннее поражение	241(91.9%)	169(89%)	72(100%)	0.01
2	П/С-стороннее поражение	21(8.1%)	21(11%)	0(0.0%)	NA
3	Плеврит	27(10.3%)	24(12.6%)	3(4.2%)	0.04
4	Бронхит	77(29.4%)	54(28.4%)	23(31.9%)	0.57
5	Пневмокслероз	58(22.1%)	42(22.1%)	16(22.2%)	0.98
6	АК консолидация	117(44.7%)	79(41.6%)	27(37.5%)	0.37
7	МС. Матовое стекло (инфильтративные изменения)	262(100%)	190(100%)	72(100%)	0.99
8	ФИ. Фиброзные изменения	103(39.3%)	96(50.5%)	7(9.7%)	0.67
9	ЛАП (лимфоаденопатия)	26(9.9%)	21(11.1%)	5(6.9%)	0.32
10	Кардиомегалия	10(3.8%)	9(4.7%)	1(1.4%)	0.26
11	Перикардит (гидроперикард)	8(3.1%)	6(3.2%)	2(2.8%)	0.87
12	Гидроторакс	12(4.6%)	11(5.8%)	1(1.4%)	0.12
13	Ателектаз	4(1.5%)	4(2.1%)	0(0.0%)	NA
14	Остеохондроз	17(6.5%)	12(6.3%)	5(6.9%)	0.86
15	Кальциноз (кальцинаты)	3(1.1%)	2(1.1%)	1(1.4%)	0.82
16	РИ (Ретикулярные изменения)	74(28.2%)	56(29.5%)	18(25.0%)	0.47
17	ТБ (Тракционные бронхоэктазы)	1(0.4%)	1(0.4%)	0(0%)	NA
18	Релаксация купола диафрагмы	1(0.4%)	1(0.4%)	0(0%)	NA
19	Полости	3(1.1%)	3(1.1%)	0(0%)	NA
20	КТ-1	49(18.7%)	27(14.2%)	22(19.8%)	0.008
21	КТ-2	80(30.5%)	55(28.9%)	25(34.7%)	0.25
22	КТ-3	96(36.6%)	68(35.8%)	28(38.9%)	0.55
23	КТ-4	37(14.1%)	17(8.9%)	18(25.0%)	<0.001

Рисунок 1. МСКТ пациент М. 1978 г.р. НСИП воспалительный (клеточный) фенотип. Преобладание феномена матового стекла, отсутствие феномена «сотового легкого». Присутствие тонких симметричных субплевральных полосок сохраненной легочной ткани (*subpleural sparing*), за которыми следуют ретикулярные и воспалительные изменения.

В 2019 г. в США зафиксирована вспышка заболевания легких у молодых людей, для которого выявлена связь с использованием электронных сигарет. Центром контроля заболеваний США заболеванию дано название EVALI-синдром (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury) — поражение легких, связанное с вейпингом или курением электронных сигарет [18, 19, 20]. Выявление пат-

терна МС, утолщение бронховаскулярной и междольковой перегородок являются характерными признаками интерстициального отека легких [64]. Альвеолярный отек проявляется уплотнением воздушного пространства (консолидацией) в дополнение к вышеуказанным признакам. Кардиогенный отек легких нередко сопровождается плевральным выпотом [26, 27]. При визуализации также могут быть признаки заболевания сердца: кальцификация коронарных артерий, кардиомегалия, признаки предшествующего коронарного вмешательства, но при этом важно помнить, что у пациента может развиться отек легких из-за поражения сердца, ассоциированного с COVID-19 [26] (Рисунок 2).

Рисунок 2. МСКТ пациент И. 1958 г.р. Преобладание феномена матового стекла, отсутствие феномена «сотового легкого». Кардиомегалия. Кальцификация аорты. Интерстициальный отек легких.

Заключение: Проведенный анализ показывает, что выявляемые изменения при компьютерной томографии органов грудной клетки, обозначаемые как паттерн МС, стали ведущим диагностическим критерием интерстициального поражения легких при НсИП и COVID-19 ассоциированной пневмонии, а также легли в основу определения тяжести заболевания и тактики ведения пациента. Следует помнить, что данный симптом может встречаться и при других заболеваниях легких инфекционной и неинфекционной этиологии. Важно выделить различия между заболеваниями легких, сопровождающимися паттерном МС при визуализации легочной ткани. Метод КТ обладает высокой чувствительностью обнаружения изменений легочной ткани, но низкой специфичностью в дифференциальной диагностике. Для повышения качества диагностики и исключения ложноположительных результатов необходим мультидисциплинарный подход с акцентом на возможные заболевания, при подозрении использование дополнительных методов исследования на этапе первичного обследования. Использование комбинации клинических и визуализационных данных может существенно повысить точность диагноза.

Список литературы:

1. Ананьева ЛП, Авдеев СН, Тюрин ИЕ, Лиля АМ, Загребнева АИ, Маслянский АЛ, Терпигорев СА, Степанян ИВ, Лашина ЕЛ, Васильева ОС, Лукина ОС, Першина ЕС, Клименко АА, Шостак НА, Насонов ЕЛ. Хронические фиброзирующие интерстициальные заболевания легких с прогрессирующим фенотипом. Научно-практическая ревматология. 2020;58(6):631–636.
2. Насонов ЕЛ, Ананьева ЛП, Авдеев СН. Интерстициальные заболевания легких при ревматоидном артрите: мультидисциплинарная проблема ревматологии и пульмонологии. Научно-практическая ревматология. 2022;60(6):1.
3. Ибадова О. А., Курбанова З. П., Шодиев О. О. Факторы риска в прогрессировании неспецифической интерстициальной пневмонии // Достижения науки и образования. – 2021. – № 8 (80). – С. 101-107.
4. Ибадова О. А., Шодиколова Г. З. Оценка прогностической значимости интенсивности и частоты кашля у пациентов с интерстициальным поражением легких // Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 56-61.
5. Махматмурадова Н. Н., Ибадова О. А., Закирьяева П. А. Дифференциальная диагностика неспецифической интерстициальной пневмонии // Journal of cardiorespiratory research. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 50-52.
6. Belloli EA, Beckford R, Hadley R, Flaherty KR. Idiopathic non-specific interstitial pneumo-

- nia. *Respirology*. 2016 Feb;21(2):259-68. doi: 10.1111/resp.12674. Epub 2015 Nov 13.
7. Wells AU, Cottin V. Nonspecific interstitial pneumonia: time to be more specific? *Curr Opin Pulm Med*. 2016 Sep;22(5):450-5.
 8. Stratton CW, Tang YW, Lu H. Pathogenesis-directed therapy of 2019 novel coronavirus disease. *J Med Virol*. 2021 Mar;93(3):1320-1342. doi: 10.1002/jmv.26610. Epub 2020 Nov 10.
 9. Calkovska A, Kolomaznik M, Calkovsky V. Alveolar type II cells and pulmonary surfactant in COVID-19 era. *Physiol Res*. 2021 Dec 16;70(S2):S195-S208.
 10. Calver JF, Fabbri L, May J, Jenkins RG. COVID-19 in Patients with Chronic Lung Disease. *Clin Chest Med*. 2023 Jun;44(2):385-393.
 11. Odilov A, Volkov A, Abdullaev A, Gasanova T, Lipina T, Babichenko I. COVID-19: Multi-organ Dissemination of SARS-CoV-2 Is Driven by Pulmonary Factors. *Viruses*. 2021 Dec 26;14(1):39.
 12. Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M, Haverich A, Welte T, Laenger F, Vanstapel A, Werlein C, Stark H, Tzankov A, Li WW, Li VW, Mentzer SJ, Jonigk D. Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19. *N Engl J Med*. 2020 Jul 9;383(2):120-128.
 13. Basille D, Auquier MA, Andréjak C, Rodenstein DO, Mahjoub Y, Jounieaux V; A&P Group. Dissociation between the clinical course and chest imaging in severe COVID-19 pneumonia: A series of five cases. *Heart Lung*. 2021 Nov-Dec; 50(6):818-824. doi: 10.1016/j.hrtlng.2021.06.008.
 14. Silva Andrade B, Siqueira S, de Assis Soares WR, de Souza Rangel F, Santos NO, Dos Santos Freitas A, Ribeiro da Silveira P, Tiwari S, Alzahrani KJ, Góes-Neto A, Azevedo V, Ghosh P, Barh D. Long-COVID and Post-COVID Health Complications: An Up-to-Date Review on Clinical Conditions and Their Possible Molecular Mechanisms. *Viruses*. 2021 Apr 18; 13(4):700. doi: 10.3390/v13040700.
 15. Anastasio F, Barbuto S, Scarnecchia E, Cosma P, Fugagnoli A, Rossi G, Parravicini M, Parravicini P. Medium-term impact of COVID-19 on pulmonary function, functional capacity and quality of life. *Eur Respir J*. 2021 Sep 16;58(3):2004015.
 16. de Oliveira GLV, Oliveira CNS, Pinzan CF, de Salis LVV, Cardoso CRB. Microbiota Modulation of the Gut-Lung Axis in COVID-19. *Front Immunol*. 2021 Feb 24;12:635471.
 17. Zikriyaevna S. G., Kamolidinovna T. Z. Stratification of Cardiovascular Risk in Patients with Rheumatoid Arthritis // *Telematique*. – 2023. – Т. 22. – №. 01. – С. 1114-1119.
 18. Kligerman S., Raptis C., Larsen B., Henry T.S., Caporale A., Tazelaar H., Schiebler M.L., Wehrli F.W., Klein J.S., Kanne J. Radiologic, Pathologic, Clinical, and Physiologic Findings of Electronic Cigarette or Vaping Product Use-associated Lung Injury (EVALI): Evolving Knowledge and Remaining Questions. *Radiology* 2020; 294 (3): 491–505. doi: 10.1148/radiol.2020192585.
 19. Layden J., Ghinai I., Pray I., Kimball A., Layer M., Tenforde M. et al. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin-Final Report. *N. Engl. J. Med*. 2020; 382 (10): 903–916. doi: 10.1056/NEJMoa1911614.
 20. Blagev D.P., Harris D., Dunn A.C., Guidry D.W., Grissom C.K., Lanspa M.J. Clinical presentation, treatment, and short-term outcomes of lung injury associated with e-cigarettes or vaping: a prospective observational cohort study. *Lancet* 2019; 394 (10214): 2073–2083.
 21. Peng X., Ouyang J., Isnard S. et al. Sharing CD4+ T Cell Loss: When COVID-19 and HIV Collide on Immune System. *Front Immunol*. 2020; 11: 596631. doi: 10.3389/fimmu.2020.596631.
 22. Alexandrovna I. O., Muxtorovna E. M., Shodikulova G. Z. Community-acquired pneumonia and chronic heart failure // *Open Access Repository*. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 744-754.
 23. Kamolidinovna T. Z., Zikriyaevna S. G. Risk factors and features of coronary heart disease in patients with rheumatoid arthritis // *Journal of biomedicine and practice*. – 2022. – Т. 7. – С. 6.
 24. Eng J., Bluemke D. Imaging Publications in the COVID-19 Pandemic: Applying New Research Results to Clinical Practice. *Radiology* 2020; 23: 201724. doi: 10.1148/radiol.2020201724.
 25. Kim H., Hong H., Yoon S.H. Diagnostic Performance of CT and Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction for Coronavirus Disease 2019: A Meta-Analysis. *Radiology* 2020; 201343.
 26. Shodikulova G. Z., Tairova Z. K. Echocardiographic parameters in patients with rheumatoid arthritis // *Сурункали юрак етишмовчилигида COVID-19 ўтказган беморлар юрак ичи гемодинамик кўрсаткичларини баҳолаш*. – 2017. – Т. 69. – №. 10. – С. 176.
 27. Zhang Y., Fu F., Chen H. Management of Ground-Glass Opacities in the Lung Cancer Spectrum. *Ann. Thorac. Surg*. 2020; 110 (6): 1796–1804.

Для цитирования: Шиченко О.А., Таирова З.К. Дифференциальная диагностика феномена «матового стекла» у пациентов с интерстициальным поражением легких // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 86–92. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15781729>